

Применение принципов музыкальной тифлопедагогики в процессе формирования творческой активности учащихся-баянистов

Ван Жуйдзе

Институт музыки, театра и хореографии, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки 48
Institute of Music, Theatre and Choreography, Herzen Russian State Pedagogical University
Moika River Embankment, 48, Russian 191186 St. Petersburg

Ключевые слова: китайская школа, русская школа, баян, образование, методология, тифлопедагогика, мотивация, творческая активность.

Key words: Chinese school, Russian school, accordion, education, methodology, typhlopedagogy, motivation, creative activity.

Резюме: В данной статье автором предпринята попытка актуализации некоторых принципов музыкальной тифлопедагогики русской педагогической школы и их реализации в процессе формирования устойчивой мотивации учащихся баянистов без нарушения зрения среднего уровня образования в профессиональных музыкальных учебных учреждениях КНР. Посредством методов анализа и систематизации научного материала, нами были выявлены и адаптированы к применению в китайских музыкальных образовательных учреждениях среднего уровня, в классе баяна, некоторые принципы музыкальной тифлопедагогики.

Автор обращает внимание педагогического сообщества на то, что для поддержания высокого уровня учебной мотивации баянистов, необходимо создать условия для успешной реализации ведущей потребности юного музыканта в самовыражении. Так, при организации процесса формирования устойчивой учебной мотивации учащихся баянистов эффективными оказываются методы, которые направлены на стабилизацию психоэмоционального состояния учащихся, решение физиологических проблем, и, наравне с этим, развитие творческого мышления. При составлении авторской методики формирования учебной мотивации баянистов автор обращается к принципам музыкальной тифлопедагогики как к эффективному инструментарию развития творческой активности учащихся, их мотивации к профессиональному становлению.

Abstract: In this article, the author attempts to actualize some of the principles of musical typhlopedagogy of the Russian pedagogical school and their implementation in the process of forming a stable motivation for students of accordion players of secondary education in vocational educational institutions of the PRC. Through the methods of analysis and systematization of scientific material, we have identified and adapted for use in Chinese music educational institutions of secondary level, in

Ван Жүйдзе / Van Zhuidze

the bayan class, some principles of musical typhlopедagogy.

The author draws the attention of the pedagogical community to the fact that in order to maintain a high level of educational motivation of accordion players, it is necessary to create conditions for the successful realization of the leading need of a young musician - self-expression. Thus, when organizing the process of forming a stable educational motivation for accordion students, methods that are aimed at stabilizing the psycho-emotional state of students, solving physiological problems, and, along with this, developing creative thinking turn out to be effective. When compiling the author's methodology for the formation of educational motivation for accordion players, the author refers to the principles of musical typhlopедagogy as an effective tool for developing students' creative activity and motivation for professional development.

[**Van Zhuidze** Application of principles of musical typhlopедagogy in the process of forming creative activity of students-accordionists]

Одним из важнейших условий последовательного и постоянного повышения профессиональной компетентности учащихся баянистов является формирование и поддержание высокого уровня учебной мотивации учащихся. Доктор психологических и педагогических наук А.В. Торопова в статье «Мотивация к занятиям искусством и проблема ее развития» говорит о том, что учащиеся профессиональных музыкальных учреждений движимы как *явными*, так и *латентными* потребностями в творческом самовыражении. Дальнейшие рассуждения автора статьи направлены на выявление *мотивов* учащихся к занятиям музыкой, определение того, какие именно мотивирующие факторы являются движущей силой профессионального становления юного музыканта (Торопова, 2011б). Приведем определение мотивации по Тороповой: «Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают ее границы и формы деятельности и придают ей направленность, ориентированную на достижение определенных целей» (Торопова, 2011а: 1). Согласно Тороповой, для людей, занимающихся искусством, мотивацией является потребность в обмене чувственным опытом, творческом самовыражении и принятии в профессиональном цеху единомышленников.

Именно поэтому, одним из наиболее сильных мотивационных факторов является позитивный опыт концертного выступления юного музыканта. Для успешной

реализации творческого потенциала учащихся в ходе его обучения применяются самый широкий арсенал педагогических методов и подходов, направленных на стабилизацию как его психоэмоционального состояния во время публичного выступления и подготовки к нему, так и физиологического.

При разработке авторской методики формирования учебной мотивации баянистов, а именно, при работе над модулем по развитию психомоторных функций музыканта, мы обратились к некоторым принципам музыкальной тифлопедагогики. Перечислим основные из них: «Принцип заинтересованности, принцип слуховой и тактильной наглядности, принцип причинно-следственных связей, принцип доступности и последовательности, принцип творческой активности и самостоятельности, принцип целостности, принцип сознательности» (Рыбаков, 2008; Кулаков, 2000).

Остановимся подробнее на двух из перечисленных нами принципов музыкальной тифлопедагогики для внедрения в авторскую методику формирования учебной мотивации баянистов и методах, посредством которых они реализуются. *Принцип причинно-следственных связей* предполагает формирование осознанности действий учащегося, единства умственного и двигательного начал. Данный принцип реализуется посредством метода формирующих движений, применение которого направлено на развитие слуходвигательных связей. *Принцип творческой активности и самостоятельности* заключается в формировании умения у незрячих музыкантов воспроизводить музыкальный материал на слух или «подбирать» по слуху. С целью развития данного умения, как компенсаторной способности незрячего учащегося, преподавателем предлагаются такие формы работы, которые предполагают подбор музыки по слуху и импровизацию на заданную музыкальную тему. Согласно Рыбакову, принцип творческой активности учащихся реализуется посредством применения метода стимуляции музыкально-слуховых представлений, направленного на развитие внутреннего слуха учащегося баяниста.

Так, в педагогической практике со зрячими баянистами, в качестве некоторого эксперимента, уместна работа, когда учащемуся создают такие условия, где один из органов чувств

становится недоступным для восприятия с целью обострения другого органа. Эффективным на наш взгляд методом работы, направленным на развитие психомоторики исполнителя, является *игра в темноте*, в ходе которой успешно реализуются вышеперечисленные нами принципы. Игра в отсутствии света и зрительного ориентира - эффективный инструмент как для развития психомоторных функций, осознанности исполнительских движений учащегося, так и активизации творческой активности и даже навыка импровизации.

В качестве практикумов мы предлагаем следующее: после того, как учащийся становится способным сыграть музыкальное произведение наизусть от начала до конца, ему предлагается провести несколько занятий с выключенным светом, в абсолютной темноте. Важно обратить внимание учащегося, что во время игры в темноте следует внимательно отслеживать ряд существенно важных моментов:

1. Внимание должно быть направлено на осознание собственных мышечных напряжений и расслаблений, не допускать чрезмерного тонуса мышц.

2. Отметить при игре каких элементов музыкального текста возникают неприятные ощущения и проанализировать каким способом можно их устранить. Свои наблюдения о возникновении мышечного зажима в определенном месте исполняемой пьесы необходимо обсудить с преподавателем. Педагог в свою очередь обязан предложить решение проблемы - представить каким образом возможно рационализировать исполнительские движения, подобрать иную аппликатуру для сложного места, вплоть до того, что облегчить фактуру музыкального текста, если это не критично для жанрово-стилевого его наполнения.

3. Обращать внимание на то, какие движения при игре музыкального произведения выполняются легко, расслабленными руками, без напряжения. Проанализировать почему в этом месте играть легко, что помогает достичь расслабления.

После анализа физического состояния во время игры проводится повторное прослушивание, при котором внимание учащегося направлено уже на характер звукоизвлечения с точки

Ван Жуйдзе / Van Zhuidze

зрения воплощения художественной интерпретации музыкального текста.

А) Учащийся отмечает с какой силой напряжения и атаки он берет тот или иной звук (аккорд), посредством каких движений извлекается резкий/громкий звук, и наоборот, что позволяет достичь мягкости и плавности звучания.

Б) При игре в отсутствии света учащемуся предлагается также снять некоторую внутреннюю ответственность за техническое совершенство исполняемой музыки (позволяется играть в темпе более медленном, нежели заданный темп), обратить взгляд как бы «внутрь себя» и представить тот образ и состояние, которое он желает выразить своей игрой.

Такого рода «аналитическое слушание» собственной игры в полной темноте способно обострить ощущения и повысить мотивацию к творческой практике на инструменте.

Таким образом, при разработке собственной методики формирования мотивации учащихся баянистов, мы обращаемся к некоторым из принципов музыкальной тифлопедагогики и предлагаем собственную адаптацию их для внедрения в образовательный процесс со зрячими баянистами. Практики игры в темноте и последующая совместная с преподавателем аналитическая работа являются весьма результативными при работе с учащимися баянистами среднего уровня образования в Китае.

ЛИТЕРАТУРА

- Торопова А.В. 2011а. Мотивация к занятиям искусством и проблема ее развития. - Развитие личность. 2: 116-126.
- Торопова А.В. 2011б. Мотивация к занятиям искусством [Электронный ресурс]. - Играем с начала. - URL: <https://gazetaigraem.ru/article/4223> [22.08.2025].
- Рыбаков В.И. 2008. Проблемы начального обучения детей с недостатком зрения в классе баяна: автореф. дисс... канд. пед. наук.: 13.00.02. М. 22 с.
- Кулаков В.М. 2000. Формирование компенсаторных факторов у незрячих музыкантов как условие оптимизации учебного процесса: На материале работы с незрячими баянистами-аккордеонистами: автореф. дисс. ... канд пед. наук.: 13.00.02. М. 20 с.

Поступила / Received: 01.09.2025

Принята / Accepted: 02.10.2025